

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

Дусатова Нигора Рустамовна

Преподаватель кафедры Дизайна, Соискатель ученой степени PhD Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19980450>

Аннотация. *Статья посвящена исследованию процессов интерпретации национального дизайна и культурного наследия Узбекистана в современном производстве, архитектуре и предметной среде. Рассматриваются механизмы трансформации традиционных ремесленных форм, орнаментов и материалов в условиях индустриального и постиндустриального общества. Особое внимание уделяется взаимодействию традиционного ремесленного искусства и современных технологий, формированию национальной идентичности через дизайн, а также роли культурного наследия в создании современной предметно-пространственной среды.*

Ключевые слова: *национальный дизайн, культурное наследие, Узбекистан, ремесла, этнодизайн, промышленный дизайн, традиционный орнамент, современное производство.*

Annotatsiya. *Maqola zamonaviy ishlab chiqarish, arxitektura va ash-yoviy muhitda O'zbekiston milliy dizayni va madaniy merosini talqin qilish jarayonlarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Unda industrial va postindustrial jamiyat sharoitida an'anaviy hunarmandchilik shakllari, bezaklari va materiallarining transformatsiya mexanizmlari ko'rib chiqiladi. An'anaviy hunarmandchilik san'ati va zamonaviy texnologiyalarning o'zaro ta'siri, dizayn orqali milliy o'zlikni shakllantirish, shuningdek, zamonaviy ash-yoviy-fazo muhitini yaratishda madaniy merosning roliga alohida e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *milliy dizayn, madaniy meros, O'zbekiston, hunarmandchilik, etnodizayn, sanoat dizayni, an'anaviy naqsh, zamonaviy ishlab chiqarish.*

Abstract. *The article is devoted to the study of the processes of interpreting Uzbekistan's national design and cultural heritage within modern production, architecture, and the object environment. It examines the mechanisms of transformation of traditional craft forms, ornaments, and materials in the context of industrial and post-industrial society. Particular attention is paid to the interaction between traditional craftsmanship and modern technologies, the formation of national identity through design, and the role of cultural heritage in creating a contemporary spatial and object environment.*

Keywords: *national design, cultural heritage, Uzbekistan, crafts, ethno-design, industrial design, traditional ornament, modern production.*

Введение. В XXI веке, когда глобализация стремительно унифицирует предметную среду и стирает границы между культурами, особую ценность приобретает национальная идентичность. Города становятся похожими друг на друга, предметы - универсальными, а интерьеры - интернациональными. В этой ситуации дизайн начинает выполнять не только утилитарную и эстетическую функцию, но и культурную миссию - сохранение и переосмысление наследия.

Узбекистан - страна с многовековой историей ремесел, архитектуры и декоративного искусства. Керамика Риштана, резьба по дереву Бухары, ганч и мозаика Самарканда, майолика Хивы, текстиль, вышивка сузана Ферганы - все эти художественные традиции формировали предметную среду на протяжении столетий. Они создавали не просто вещи, а культурное пространство, наполненное символами, орнаментами, цветами и формами.

Сегодня эти традиции не исчезают, а переходят в новое состояние -они становятся частью современного дизайна, промышленного производства, архитектуры и городской среды. Происходит не копирование прошлого, а его интерпретация - сложный творческий процесс, в котором традиция переосмысливается через современные технологии, материалы и функции.

Интерпретация национального дизайна как творческий процесс. Интерпретация традиций в дизайне - это не механическое воспроизведение орнамента или формы. Это диалог между прошлым и настоящим. Дизайнер в этом процессе выступает как переводчик, который переводит язык традиционного ремесла на язык современного производства.

Традиционный орнамент, созданный когда-то для вышивки или резьбы по дереву, может превратиться в фасадное панно из композитных материалов, в текстуру мебельной панели, в графический паттерн упаковки или в цифровой интерфейс. При этом сохраняются не форма как таковая, а ее структура, ритм, пропорции, логика построения.

Таким образом, интерпретация может происходить на разных уровнях: на уровне орнамента, на уровне формы, на уровне конструкции, на уровне технологии, на уровне материала, на уровне символа и образа.

Чем глубже дизайнер понимает традицию, тем более современным и убедительным становится результат. Поверхностное копирование делает предмет декоративным сувениром, тогда как глубокая интерпретация превращает традицию в источник современного дизайна.

Культурное наследие как источник формообразования. Культурное наследие Узбекистана представляет собой огромный пласт художественной культуры, сформированный архитектурой городов Великого шелкового пути, ремесленными школами и народным декоративным искусством. Архитектура Самарканда, Бухары и Хивы сформировала особую пространственную эстетику - сочетание массивных объемов и тончайшего орнаментального декора, игру света и тени в айванах, куполах и нишах, сложные геометрические узоры мозаики.

Эти художественные принципы сегодня находят отражение в современной архитектуре, интерьерах и промышленном дизайне. Орнамент становится не украшением, а конструктивной системой. Геометрические узоры превращаются в фасадные решетки, перегородки, потолочные конструкции. Традиционная цветовая палитра - бирюзовый, песочный, охра, белый - используется в интерьерах, текстиле и мебели.

Вследствии, культурное наследие начинает работать как своеобразная библиотека форм, структур и цветовых решений, из которой современный дизайнер может черпать идеи.

Традиционные ремесла и современное производство. Особый интерес представляет взаимодействие ремесла и промышленного производства. Ремесло всегда было медленным, уникальным ориентированным на ручной труд. Промышленность, наоборот, стремится к массовости, стандартизации и технологичности. Однако современный дизайн постепенно объединяет эти два мира.

Например, орнаменты, которые раньше выполнялись вручную вышивкой или резьбой, сегодня могут наноситься с помощью лазерной резки, цифровой печати, фрезеровки на станках числовым управлением. Это позволяет сохранить традиционный рисунок, но перенести его в массовое производство мебели, панелей, текстиля, упаковки и сувенирной продукции.

В текстильной промышленности традиционные узоры адраса и иката используются в современных тканях, одежде, аксессуарах и интерьерном текстиле. При этом меняется

масштаб узора, цветовые сочетания, материалы, но сохраняется характерный ритм и пластика рисунка.

В мебельном дизайне традиции проявляются в орнаментальных панелях, резных элементах, пропорциях мебели, сочетании дерева и текстиля. В интерьере используются

сузана, керамика, резные панели, ганчевые элементы, что формирует современное пространство с национальным характером.

Следовательно, традиционное ремесло перестает быть только музейным явлением и становится частью современной экономики и промышленности.

Архитектурная и городская среда. Особенно ярко интерпретация национального наследия проявляется в современной архитектуре и общественных пространствах. Архитекторы все чаще обращаются к традиционным элементам - айванам, внутренним дворам, куполам, орнаментальным решеткам, нишам и террасам. Но они используют их не как историческую декорацию, а как функциональные и климатические решения.

Например, традиционные решетки могут выполнять роль солнцезащиты, айваны создавать тень и переходные пространства, внутренние дворы обеспечивать естественную вентиляцию и освещение.

Таким образом, традиционная архитектура оказывается удивительно современной с точки зрения экологичности и устойчивого проектирования.

В городской среде национальный орнамент появляется в оформлении станций метро, парков, пешеходных зон, фасадов зданий, малых архитектурных форм. Это формирует визуальную идентичность города и делает городскую среду узнаваемой.

Дизайн как инструмент сохранения культурного наследия. Сегодня дизайн становится одним из главных инструментов сохранения культурного наследия. Если традиция не используется, она превращается в музейный экспонат. Если же она интегрируется в современную жизнь, она продолжает развиваться.

Дизайн в этом смысле выполняет несколько важных функций. Он сохраняет традиционные орнаменты и технологии, адаптирует их к современным условиям, формирует национальный стиль, способствует развитию ремесел и малого бизнеса, а также создает культурный имидж страны.

Через дизайн культурное наследие перестает быть только прошлым и становится частью настоящего и будущего.

Проблемы и перспективы развития. Несмотря на активное использование национальных мотивов, существует и ряд проблем. Часто традиционный орнамент используется поверхностно, как декоративный элемент без понимания его структуры и символики. В результате появляются стилизованные сувениры и декоративные изделия, которые не формируют современный национальный дизайн, а лишь имитируют традицию.

Другой проблемой является разрыв между ремесленниками и промышленными дизайнерами. Ремесленники сохраняют традиционные технологии, но не всегда работают с современным рынком, а дизайнеры работают с промышленностью, но не всегда глубоко изучают традицию. Их сотрудничество могло бы привести к созданию принципиально новых продуктов, обеспечивающих грамотную интеграцию национальной идентичности в современное промышленное производство.

Перспективы развития национального дизайна Узбекистана связаны с развитием промышленного дизайна, текстильной индустрии, дизайна мебели, архитектуры, графического и цифрового дизайна. Особенно интересным направлением является

использование традиционных орнаментов в параметрической архитектуре, цифровых паттернах, современных материалах и технологиях.

Заключение. Интерпретация национального дизайна и культурного наследия в современном производстве - это сложный и многослойный процесс, в котором переплетаются история и современность, ремесло и промышленность, орнамент и технология, традиция и инновация.

Национальный дизайн не создается путем копирования прошлого. Он рождается в момент, когда дизайнер понимает логику традиционной формы, её структуру, пропорции, ритм и смысл, а затем переводит эти принципы на язык современных материалов, технологий и функций.

Таким образом, культурное наследие становится не архивом прошлого, а инструментом проектирования будущего. И чем глубже осмыслена традиция, тем более современным становится дизайн.

Современный дизайн Узбекистана формируется на основе синтеза ремесленного искусства, архитектурного наследия, промышленного производства и современных технологий. Этот процесс формирует уникальную предметно-пространственную среду, в которой национальная культура продолжает жить, развиваться и приобретать новые формы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аскарлов А.А. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана. - Ташкент, 2019.
2. Булатов С.С. Орнамент Средней Азии. - Ташкент: Фан, 2018.
3. Рахимов М.Р. Архитектура Узбекистана. - Ташкент, 2020.
4. Норматов Н.Н. История художественной культуры Узбекистана. - Ташкент, 2017.
5. Папанек В. Дизайн для реального мира. - Москва, 2016.
6. Юсупова М. Традиционные ремесла Узбекистана. - Ташкент, 2018.
7. Кадырова Д. Национальные традиции в современном интерьере. - Ташкент, 2022.
8. UNESCO. Traditional Crafts and Design of Uzbekistan. - Paris, 2020.
9. Creative Economy and Ethnodesign in Central Asia. - 2022.
10. Ravshanovna M. N., Saidrasul-kizi K. O. HISTORY OF THE ORIGIN OF COMPREHENSIVE SCHOOLS //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 5-9.
11. Faxrizoda F. F., Mannapova N. R. RANG VA SHAKL UYG'UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
12. Takhirova M. M. ART NOUVEAU MASTERPIECE-RYABUSHINSKY MANSION //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 133-139.
13. Makhmudova M. T. A masterpiece of the avant-garde era in Russia-melnikov's house //ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH. – 2021. – Т. 10. – №. 4. – С. 642-647.
14. Ismaildjanovich R. M. The place of landscape architecture, traditional landscape and horticulture in urban planning. – 2021.
15. Razikberdiev M. I. On the Use of Foreign Experiences in Preserving the Historical Parts of Cities //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2023. – Т. 4. – №. 9. – С. 41-46.
16. JURNALI. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 109-114.